

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДВНЗ “ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ”
ОБЛАСНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ МЕДИКІВ ТЕРНОПІЛЛЯ

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH OF UKRAINE
SHEI “I. Ya. HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY
OF MPH OF UKRAINE”
ASSOCIATION OF YOUNG MEDICAL PROFESSIONALS
OF TERNOPIL REGION

**XXI МІЖНАРОДНИЙ
МЕДИЧНИЙ КОНГРЕС
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**
присвячений 60-річчю Тернопільського Державного
Медичного Університету ім. І. Я. Горбачевського
МОЗ України

**THE 21st INTERNATIONAL
MEDICAL CONGRESS OF STUDENTS AND YOUNG
SCIENTISTS**

dedicated to the 60th anniversary
of I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University

**24 - 26 квітня 2017
April 24-26, 2017**

**ТЕРНОПІЛЬ
УКРМЕДКНИГА**

Відповідальний редактор:

Ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
д-р мед. наук, проф. М.М. Корда

Заступники відповідального редактора:

- проф. І.М. Кліщ
- доц. Л. П. Мазур

Редакційна колегія:

Канд. мед. наук, доц.	Л.П. Мазур
Асистент	С.В. Кучер
Студенти:	К. Галей О. Мартиняк М. Бандрівський Ю. Яриш В. Палига І. Пастушина М. Муцяк Р. Клос Р. Боймиструк А. Мацько Ю. Вітковський Г. Прокопишин О. Ющак І. Креденсар І Калька І. Ястремська Б. Кушнір В. Прохорчк

Юркевич Богдан, Студент Володимир, Гладких Федір, Сокирко Маргарита

ОЦІНКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ОБ'ЄМУ ДРІБНИХ СУГЛОБІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК У ЩУРІВ З АД'ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ ЗА ДАНИМИ КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Науковий керівник: д-р мед. наук, доц. Н. Г. Степанюк, асист. Я. Я. Погребенник

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Івано-Франківський національний медичний університет
м. Львів, м. Івано-Франківськ, Україна

На сьогоднішній день з метою оцінки протизапальної активності фармакологічних речовин в експериментальній медицині набуло широкого застосування визначення об'єму враженої флогогенним агентом (ад'ювант Фрейнда, карагенін, зимозан, колаген, гістамін, серотонін та ін.) кінцівки у лабораторних щурів. Для цього застосовують цифрові плетизмометри, онкометри (механічний онкометр за О.С. Захаревським), електронні штангенциркулі та ін. Проте оцінка об'єму кінцівки дозволяє лише опосередковано охарактеризувати зміни з боку кістково-суглобової системи, адже набряк навколосуглобових м'яких тканин не завжди співставляється зі структурним змінами в суглобах. Зважаючи, що ревматоїдному артрити притаманна специфічна тропність саме до суглобів, загальна оцінка об'єму кінцівки не дає вичерпної характеристики протизапальної активності досліджуваних фармакологічних речовин.

Мета дослідження: охарактеризувати вплив вінборону (ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна; 11 мг/кг, внутрішньошлунково) на протизапальну активність ібупрофену (218 мг/кг, внутрішньошлунково) при їх комбінованому застосуванні за значенням об'єму проксимальних міжфалангових суглобів задніх кінцівок у щурів на моделі ад'ювантного артриту (АА; 0,1 мл повного ад'юванта Фрейнда (Thermo scientific, США), субплантарно) за даними конусно-променевої комп'ютерної томографії (КПКТ).

Матеріали та методи. Нами вперше запропоновано спосіб оцінки протизапальної активності за даними КПКТ. Задля інтегральної характеристики лінійних розмірів суглобів задніх кінцівок щурів нами проведено розрахунку об'єму досліджуваних суглобів. Умовно було обрано циліндр, як найближчу фігуру яка відповідає просторовій організації дрібних суглобів. Об'єм розраховували за формулою $V = \pi \times R^2 \times h$, де V – об'єм суглобу (мм³), π – математична константа, яка відображає співвідношення довжини кола до його діаметру (3,14); R – радіус кола в основі циліндру ($\frac{1}{2}$ ширини суглобу, мм), h – висота циліндру (висота суглобу у сагітальній площині, мм). КПКТ проведено на базі Центру медичної 3D діагностики, (м. Львів, Україна) за допомогою цифрового панорамного конусно-променевого томографу Point 3D Combi 500 (PointNix, Південна

Корея), використовуючи площинний сенсор з ділянкою сканування 9×12 см і променевим навантаженням 30-100 мкЗв. Сканування проводили з напругою 52,0 kV та силою тока 6,0 mA, які були визначені нами емпірично, як оптимальні для дослідження задніх кінцівок щурів. Мультиплантарну реконструкцію (Multi-Planar Reconstruction – MPR) кісткових структур високої роздільної здатності здійснювали за допомогою програмного забезпечення «RealScan – CD Viewer».

Результати дослідження й обговорення. Проведене дослідження показало, що на 28 добу експерименту у щурів з АА об'єм проксимальних міжфалангових суглобів (art. interphalangeae proximalis) становив $2,97 \pm 0,14$ мм³ (95 % ДІ: 2,70-3,24 мм³), що на $52,7 \pm 7,0$ % статистично вірогідно ($p < 0,01$) перевищувало показники інтактних тварин ($1,97 \pm 0,14$ мм³ (95 % ДІ: 1,68-2,25 мм³)). Об'єм досліджуваних суглобів на тлі мототерапія ібупрофеном зменшився на $15,9 \pm 5,7$ % та становив відповідно $2,50 \pm 0,21$ мм³. Комбіноване застосування ібупрофену та вінборону при АА у щурів призвело до найвиразнішої протизапальної дії, на що вказувало статистично вірогідне ($p < 0,01$) зменшення об'єму проксимальних міжфалангових суглобів задніх кінцівок на $26,3 \pm 4,7$ % відносно показників щурів з АА без лікування ($2,97 \pm 0,14$ мм³) та становив відповідно $2,19 \pm 0,17$ мм³ (95 % ДІ: 1,86-2,52 мм³).

Висновки: Застосування вінборону в комбінації з ібупрофеном сприяє посиленню протизапальної активності зазначеного антифлогістика. На це вказує зменшення об'єму проксимальних міжфалангових суглобів задніх кінцівок у щурів з АА на тлі комбінованого застосування ібупрофену та вінборону, яке перевищувало аналогічні показники на тлі монотерапії ібупрофеном.

Яриш Юлія, Пелих Володимир
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ГІПОКІНЕЗІЇ НА ЩУРІВ-САМИЦЬ

Кафедра патологічної фізіології

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. О. В. Денефіль
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"
м. Тернопіль, Україна

Поширеність гіподинамії, як стресового фактора, зростає у зв'язку зі збільшенням обсягів офісної роботи та зменшенням рухової активності.

Метою дослідження було вивчення особливостей впливу гіпокінезії на механізми пошкодження серця щурів.

Дослідження провели на 26 щурах-самицях масою 150-208 г. Тварин з 1,5- до 5,5 місяців утримували в клітках з обмеженням життєвого простору вдвічі. Адреналінове ураження викликали введенням 0,18 % розчину адреналіну гідротартату з розрахунку 0,5 мг/кг маси тіла. Усіх тварин було розділено на 3 групи: 1 – гіпокінезія, 2 – введення адреналіну на фоні гіпокінезії, дослідження проводили через 1 добу, 3 – контрольна.

Визначали площу ендокардіальних поверхонь шлуночків та міжшлуночкової

<i>Шмата Роман, Околович Михайло, Левчук Павло</i>	
РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ТИПІВ ЗАПАМОРОЧЕННЯ СЕРЕД ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ПІДВИЩЕНОЮ ЧУТЛИВІСТЮ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА	263
<i>Юрїїв Катерина</i>	
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ	263
<i>Юркевич Богдан, Студент Володимир, Гладких Федір, Сокирко Маргарита</i>	
ОЦІНКА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ІБУПРОФЕНУ ТА ЙОГО КОМБІНАЦІЇ З ВІНБОРОНОМ ЗА ВЕЛИЧИНОЮ ОБ'ЄМУ ДРІБНИХ СУГЛОБІВ ЗАДНІХ КІНЦІВОК У ЩУРІВ З АД'ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ ЗА ДАНИМИ КОНУСНО-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ	264
<i>Яриш Юлія, Пелих Володимир</i>	
ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ ГІПОКІНЕЗІЇ НА ЩУРІВ-САМИЦЬ	264
<i>Ярославціцький Роман, Войтович Святослав, Воробель Ольга, Татарчук Людмила</i>	
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОСПРИЙНЯТТЯ РІЗНОГО СПЕКТРУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СТАТІ	265
<i>Ясній Ольга</i>	
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕБУДОВА НИРОК ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОДНОСТОРОННЬОГО ПОРУШЕННЯ КРОВОПОСТАЧАННЯ	265
<i>Satarska Uliana</i>	
CONNECTIVE TISSUE METABOLISM IN EXPERIMENTAL DIFFUSE ISCHEMIC NECROTIC CARDIOSCLEROSIS IN RATS WITH DIFFERENT RESISTANCE TO HYPOXIA TREATED BY TRIMETAZIDINE	266
<i>Volynets Leonid</i>	
REHABILITATION MEDICAL SYSTEM BASED ON THE METHOD OF BIOFEEDBACK	266
<i>Zoriana Vivchar</i>	
FEATURES OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN SPLEEN IN TERMS OF THE CHRONIC NEOPLASTIC ENDOTOXEMIA	266
<i>Олена Михайлівна Добровольська, Марина Вікторівна Ковальцова</i>	
ЗМІНИ ЕНДОКРИННОЇ ЧАСТИНИ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА РІВНІ ІНТЕРЛЕЙКІНІВ 12 І 4 У ЩУРІВ ТА ЇХ ПОТОМСТВА В УМОВАХ ДІЇ СТРЕСУ	267
<i>Пьонтик Максим, Кривчанська Мар'яна</i>	
УЛЬТРАСТРУКТУРА ЕПІФІЗА ЗА УМОВ СТАНДАРТНОГО РЕЖИМУ ОСВІТЛЕННЯ	268
<i>Вівсяник Юлія</i>	
ПЕРЕБІГ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ У ЩУРІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ СТРЕСУ	268
Секція: Профілактична медицина, соціальна медицина, медична інформатика, ООЗ	269
<i>Антоненко Анна</i>	
ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДОРΟΣЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ХВОРОБАМИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ В ПЕРІОД З 2000 ПО 2013 РІК ТА ЇЇ ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА	271
<i>Вихрущ-Олексюк Олександра, Зарічна Ольга</i>	
ПИТАННЯ ІНФОРМОВАНОЇ ЗГОДИ В КОНТЕКСТІ ЛІКУВАННЯ АМБУЛАТОРНИХ ХВОРИХ	271
<i>Вітенко Ірина</i>	
ЕВТАНАЗІЯ ЯК БІОЕТИЧНА ПРОБЛЕМА	272
<i>Гайдучик Людмила</i>	
ВПЛИВ СУЧАСНОГО КІНОМИСТЕЦТВА, ЗОКРЕМА МУЛЬТФІЛЬМІВ, НА АГРЕСИВНІСТЬ ДИТИНИ	272
<i>Горяня Ірина</i>	
ПРОБЛЕМИ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА СВІТОВОМУ МАСШТАБІ	272
<i>Гуменюк Валентина</i>	
СУЧАСНІ ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В УКРАЇНІ. НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ	273

Матеріали XXI Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених –
Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, - 409с.

Комп'ютерний набір та верстка: С.В. Кучер
К. Галей
О. Мартиняк
М. Бандрівський
Ю. Яриш
В. Палига
І. Пастушина
М. Муцяк
Р. Клос
Р. Боймиструк
А. Мацько
Ю. Вітковський
Г. Прокопишин
О. Ющак
І. Креденсар
І Калька
І. Ястремська
Б. Кушнір
В. Прохорчк

Підписано до друку 10.04.2017
Формат видання 60x84/8
Папір офсетний № 1. Гарнітура Arial. Друк офсетний.
УМ. др. арк. 37,28
Обл.-вид.арк. 38,0
Наклад 60